

ОРИШЕВ Александр Борисович

*Российский государственный аграрный ун-т – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, РФ)
доктор исторических наук, доцент; e-mail: Orishev71@mail.ru*

ТАРАСЕНКО Виталий Николаевич

*Российский государственный аграрный ун-т – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, РФ)
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: lasker88@mail.ru*

РЫБОЛОВНЫЙ ТУРИЗМ В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Представленная статья является продолжением задуманного в Тимирязевской академии цикла научных работ о рыболовном туризме и рыбалке. Осуществлён анализ как российской, так и зарубежной литературы по теме исследования, выявлена лакуна, требующая наполнения. Определена цель исследования: изучив наследие советского кинематографа, показать особенности раскрытия им такой темы, как рыболовный туризм. Авторы приводят жанры фильмов, в которых освещён рыболовный туризм – комедии, драмы, исторические картины. Показаны темы, которые поднимаются в советском кинематографе: борьба с браконьерством, экологическое состояние водоёмов. Доказано, что в советском кинематографе не использовалась такая технология, как продакт-плейсмент. Выявлены технические и сюжетные ошибки в фильмах (киноляпы). Главный научный результат: авторы классифицируют фильмы, освещающие тематику рыболовного туризма. Они выделяют три категории: фильмы, в которых рыболовный туризм является основой сюжета; фильмы, в которых рыболовный туризм представляет собой дополнительную или параллельную сюжетную линию; фильмы, в которых рыбалка является одним из эпизодов, не влияющих на сюжет. Сделан вывод о том, что, несмотря на свою относительную немногочисленность, советские фильмы о рыболовном туризме сделали немало для пропаганды такого важного для здоровья граждан занятия как любительское рыболовство. Возник синергетический эффект: сцены с рыбалкой повышали рейтинги фильмов, а киногерои ставшего популярным фильма, пропагандировали рыболовный туризм, приобщая к этому занятию все больше граждан.

Ключевые слова: *рыболовный туризм, рыбалка, советский кинематограф, сельский туризм*

Для цитирования: Оришев А.Б., Тарасенко В.Н. Рыболовный туризм в советском кинематографе // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №3. С. 120–128. DOI: 10.5281/zenodo.10076669.

Дата поступления в редакцию: 17 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2023 г.

UDC 338.483 EDN: OOOZTR

DOI: 10.5281/zenodo.10076669

Aleksandr B. ORISHEV

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: Orishev71@mail.ru

Vitaliy N. TARASENKO

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia)
PhD in History, Associate Professor; e-mail: lasker88@mail.ru

FISHING TOURISM IN SOVIET CINEMA

Abstract. The presented article is a continuation of the cycle of scientific works on fishing tourism and fishing, conceived at the Timiryazev Academy. An analysis of both Russian and foreign literature on the topic of the study identified a gap that needs to be filled. The study is aimed at research fishing tourism in the legacy of Soviet cinema. The authors cite the genres of films that cover fishing tourism - comedies, dramas, historical films. Soviet cinema raised the topics connected with fishing: the fight against poaching and the ecological state of reservoirs. It has been proven that technology of product placement was not used in Soviet cinema. Technical and plot errors in films (bloopers) are revealed. The main scientific result: the authors classify films covering the topic of fishing tourism and distinguish them in three categories: films in which fishing tourism is the basis of the plot; films in which fishing tourism is an additional or parallel storyline; films in which fishing is one of the episodes that do not affect the plot. It is concluded that, despite their relative scarcity, Soviet films about fishing tourism have done a lot to promote such an important activity for the health of citizens as recreational fishing. There was a synergistic effect: scenes with fishing increased the ratings of films, and the movie characters of the popular film promoted fishing tourism, involving more and more citizens in this activity.

Keywords: fishing tourism, fishing, Soviet cinema, rural tourism

Citation: Orishev, A. B., & Tarasenko, V. N. (2023). Fishing tourism in Soviet cinema. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 120–128. doi: 10.5281/zenodo.10076669. (In Russ.).

Article History

Received 17 April 2023
Accepted 20 October 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Рыболовный туризм относят к специализированным видам туризма. По данным «Левада-центра» в нашей стране только количество рыболовов-любителей насчитывается 32 млн чел. В основном это мужчины, 65% которых хотя бы один раз в жизни ходили на рыбалку. 6% мужчин рыбачат примерно раз в месяц, 8% – несколько раз в месяц, 3% – несколько раз в неделю¹. И большая часть рыболовов, учитывая возможности личного и общественного транспорта, рыбачат не рядом с местом своего постоянного проживания, а отправляются в рыболовные путешествия, приобретая тем самым статус рыболово-туристов.

Популярность рыбалки обуславливает обращение исследователей к теме рыболовного туризма, который все чаще становится предметом научного поиска. Имеющуюся в нашей стране литературу можно разделить на два блока: работы общего характера и исследования, посвященные развитию рыболовного туризма в отдельно взятом регионе.

Обращает на себя внимание тот факт, что по объёму исследований эти блоки существенно различаются. Первый блок не так обширен. Это работы, посвященные раскрытию особенностей и перспектив рыболовного туризма в России и в мире [17, с. 297], выявлению особенностей услуг в рыболовном туризме [1, с. 179-184]. Так, в одной из работ, рыболовство рассматривается как неперенный атрибут цивилизации [10, с. 284-286]. Что касается второго блока, то перечень публикаций многочисленнее и солиднее. Это исследования, посвященные состоянию рыболовного туризма в регионах, где тот более или менее развит: в Архангельской области [11, с. 1832], в Московской области [5, с. 62-68], в Пермском крае [9, с. 83-90], в Республике Крым [3, с. 392-399], в Ростовской области

[2, с. 52-56], в Якутии [7, с. 62-64] и т.д.

Что касается работ иностранных авторов, то среди них имеются научные статьи, посвященные отдельным аспектам рыболовного туризма в различных странах мира. Среди них Испания [15, pp. 172-178], Италия [16], Тайвань [13, pp. 84-91], Финляндия [14], Швеция [17]. При желании данный список можно продолжить.

Анализ приведённых работ говорит о том, что авторы, достаточно хорошо раскрыв рекреационный потенциал рыболовного туризма, без внимания оставили проблему освещения его посредством кинематографа. И это несмотря на то, что кинематограф в СССР с момента его появления был мощным пропагандистским инструментом, агентом социализации, воспринимаемым населением, в том числе потребителями туристских услуг, исключительно позитивно. Просмотр кинофильмов представлял собой приятное времяпровождение для граждан. Следовательно, почти все, что появлялось в кадре, воспринималось с доверием. Таким образом, образовавшаяся лакуна в исследовании рыболовного туризма, позволяет нам сформулировать цель настоящей работы и определиться с методами научного поиска.

Цель исследования – изучив наследие советского кинематографа, показать особенности раскрытия им такой темы, как рыболовный туризм.

Методы и методология

Основным методом, используемым при изучении темы освещения рыболовного туризма в кинематографе СССР, стал контент-анализ советских фильмов с середины 1950-х до 1991 гг.

Результаты исследования

Все игровые советские фильмы, в которых поднимается тема рыболовного туризма, можно разделить на три категории: 1) фильмы, в которых рыболовный туризм является основой сюжета; 2) фильмы, в

¹ В России насчитывается почти 32 млн рыбаков-любителей. URL: <https://catcher.fish/rybolovniy-sport/v-rossii-naschity-vaetsya-pochti-32-mln-ry-bakov-lyubitelej/?ysclid=lgfpp1ri7881913524> (Дата обращения: 10.04.2023)

которых рыболовный туризм представляет собой дополнительную сюжетную линию; 3) фильмы, в которых рыбалка является одним из эпизодов, не влияющих на сюжет. Естественно, что фильмы первой категории представляют для нас наибольший интерес.

Первым игровым фильмом, в котором рыболовный туризм является главной темой сюжета, стал «Тайны мудрого рыболова» (1957 г., режиссёр Леонид Антонов). Популярность фильму обеспечило участие в нем знаменитого советского актёра Николая Крюčkова, сыгравшего роль знатока-рыболова Николая Афанасьевича.

По сюжету фильма зимой на Истринском водохранилище собираются рыболовы-любители. В весенние месяцы они ловят рыбу вместе, а в летние каждый отправляется в своё путешествие. Уникальность фильма в том, что по прошествии 65 лет данные в нем рекомендации по рыбной ловле не потеряли своей актуальности: что весной рыбу надо ловить на отмели; если выпала подёнка, то клёв резко ослабевает; что для улучшения клёва иногда надо просто зайти в воду.

Заметим, что среди рыболовов мы видим и женщин. Сидя у рыбацкого костра, милостивая рыбацкая, работающая в обычной жизни детским врачом, делится планами отправиться на Волгу, под Астрахань. Ей давно «хочется сома поймать».

Характерно, что в 1957 г. в СССР сняли другой научно-популярный фильм «В горах Саянских», в котором был показан процесс ловли тайменя – одного из самых ценных трофеев в лососевой спиннинговой рыбалке. В фильме также продемонстрирована технология создания туристами особо прочных плотов для горной реки. И эти плоты строились без использования гвоздей, железных скоб и проволоки.

Уже во времена перестройки в СССР вышел ещё один фильм, который по жанру является научно-популярным – «Рыбка плавает по дну». Пермская киностудия в 1989 г. посвятила свою картину рыболовному туризму на реке Обва. Фильм-зарисовка в юмористической форме рассказы-

вал об увлекательном массовом зимнем отдыхе – подлёдной рыбной ловле. Начинается фильм цитатой писателя и заядлого рыболова А.П. Чехова: «Замечательное занятие – рыбалка. Главное, думать не надо. Это вроде тихого помешательства». И уже следующий сюжет, как под музыку кантри рыбаки вытаскивают из лунок щук, сига, судаков и подлещиков. С присущим только рыболовам юмором фильм учит тому, как достать рыбу из лунки так, чтобы не привлечь внимания тех, кто готов пристроиться рядом на клёвом месте.

К фильмам, в которых рыболовный туризм представляет собой дополнительную или параллельную сюжетную линию, можно отнести «Драгоценный подарок» (1956 г., режиссёр Александр Роу). Главный герой собирается отметить день рождения на рыбалке. Его родственники, решив преподнести сюрприз имениннику, разработали хитроумный план посадить ему на блесну огромную амурскую щуку. Один из ярких эпизодов фильма, когда на реке щучий жор – хищницы начинают переворачивать расставленные рыбаками рыболовные кружки.

Перипетии рыболовного туризма ярко показаны в картине «Верные друзья» (1954 г., режиссёр Михаил Калатозов). Трое друзей, испытывая ностальгию по временам детства на реке Язуе, отправляются в путешествие на плоту по большой реке. Съёмки проходили на Оке в окрестностях Тарусы.

Рыболовный туризм наглядно показан в фильме «Ночной гость» (1958 г., режиссёр Владимир Шредель). По сюжету рыболовы-любители – художник Сергей Петрович (актёр Г. Жженов) и отставной полковник Николай Семенович (актёр Н. Елизаров) отправляются на недельку порыбачить на озере. Живут они в деревенском домике, где их привечают гостеприимные хозяева. Сам процесс ловли рыбы спиннингом длится в фильме минуты три, а в остальное время поучительные диалоги, раскрывающие характер героев.

Среди фильмов, в которых рыбалка является одним из эпизодов, не влияющих

на сюжет, можно вспомнить «Судьбу резидента» (1970 г., режиссёр Вениамин Дорман). Операция советских спецслужб по обезвреживанию иностранного шпиона происходит в тот момент, когда он, увлечшись рыбалкой, теряет бдительность. Характерно, что несколько лет ранее Вениамин Дорман снял ещё один фильм «Приезжайте на Байкал» (1968 г.), в котором сочетая приёмы анимации и художественного фильма, обратился к проблеме непростых условий жизни профессиональных рыбаков.

Отдельную категорию составляют фильмы, посвящённые организации рыболовных хозяйств. В качестве примера можно привести фильм «Водяной» (1961 г., режиссёр Сергей Сиделев), который начинается как комедия, в которой Прохор Лыков за свою любовь к рыбалке прозванный «Водяным» попадает в разного рода забавные ситуации, что вызывает насмешки у колхозников. Отношение к нему меняется после того, как руководство колхоза находит соответствующее его талантам применение. «Водяному» поручают организовать поставки рыбы для колхоза, с чем он блестяще справляется.

Общий список фильмов, в которые интегрированы эпизоды рыбной ловли, достаточно обширен. Поэтому, сохраняя хронологию, назовём лишь некоторые: «Званый ужин» (1953 г., режиссёр Фридрих Эрмлер); «Ссора в Лукашах» (1959 г., режиссёр Максим Руф); «Время летних отпусков» (1960 г., режиссёр Константин Воинов); «Тайна зелёного бора» (1960 г., режиссёр Олег Николаевский); «Варвара-краса, длинная коса» (1969 г., режиссёр Александр Роу); «Тени исчезают в полдень» (1970-1971 гг., режиссёры Владимир Краснопольский, Валерий Усков); «В тени смерти» (1971 г., режиссёр Гунар Пиесис); «Свидетельство о бедности» (1978 г., режиссёр Самвел Гаспаров); «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 г., режиссёр Наум Бирман).

Если говорить о жанрах, то большинство фильмов, раскрывающих тему рыбо-

ловного туризма, относятся к комедиям («Бриллиантовая рука», 1969 г., режиссёр Леонид Гайдай; «Ты мне – я тебе», 1976 г., режиссёр Александр Серый; ранее упомянутый «Водяной»). Так, один из самых забавных эпизодов в «Бриллиантовой руке» происходит на рыбалке, когда по замыслу контрабандистов главного героя – Семена Семеновича Горбункова (актёр Ю. Никулин) надлежало заманить на рыбалку в местечко под названием «Белая скала» под обещание «такого клёва, что забудешь всё на свете».

Среди фильмов, посвящённых рыболовному туризму, есть и драмы. В фильмах «Зимняя вишня» (1985 г., режиссёр Игорь Масленников) и «Осень» (1974 г., режиссёр Андрей Смирнов) главные герои вместе с любовницами отправляются за город ловить рыбу. Если герой Виталия Соломина ловит в живописной местности упитанных подлещиков в течение уик-энда (съёмка осуществлялась на озёрах под Выборгом), то герой Леонида Кулагина на целую неделю отправляется в одну из северных деревень вместе с любимой женщиной. Это уже классика сельского туризма. В речке они вместе ловят рыбу, проводят время в разговорах друг с другом и хозяйевами дома, где они поселились, наслаждаются природой и строят планы на дальнейшую жизнь.

Среди фильмов, в которых имеются эпизоды рыбалки и рыболовного туризма, есть и исторические. Примером может служить «Александр Невский» (1938 г., режиссёр Сергей Эйзенштейн). Первые кадры фильма – это рыбалка многометровым бреднем на Плещеевом озере, которой руководит князь Александр Ярославович. По сути, это не рыбалка, а настоящая серьёзная работа по добыче средств пропитания.

Затрагивая тему рыболовного туризма, советские режиссёры поднимали и такую актуальную тему, как борьба с браконьерством. В фильме «Ты мне – я тебе» показан страшный результат сговора лжеинспектора рыболовной охраны с директором завода – по реке плывут сотни погибших осётров. В десятиминутной экстен-

тричной комедии «Пёс Барбос и необычный кросс» (1961 г., режиссёр Леонид Гайдай) компания незадачливых друзей собирается глушить рыбу в реке динамитом (съемки происходили на подмосковной Истре). И подобное занятие завершается печально для знаменитой тройцы Вицин – Моргунов – Никулин, играющих роли браконьеров. С одной стороны, фильм комедийного жанра, вызывающий улыбку. А с другой – образы браконьеров получились опереточными, несерьезными, в то время как борьба с браконьерством – это очень серьезная проблема, ставящая под угрозу само существование рыболовного туризма. В настоящее время браконьеры уже не используют динамит, у них на вооружении электродочки – самое страшное из всех запрещенных орудий лова, уничтожающее все живое в водоёме.

Вызывает недоумение эпизод с лодкой острогой в фильме «Ночной гость». Герои фильма – рыболовы-любители предупреждают одного из гостей по имени Пал Палыч (актёр И. Смоктуновский), что такой способ ловли является запрещенным. Однако они не предпринимают никаких усилий, чтобы пресечь браконьерство. В результате тот спокойно уходит на озеро, под свет костра пронизывая острогой до двух десятков крупных рыбин.

Впрочем, советский кинематограф создал фильм «На новом месте» (1979 г., режиссёр Валентин Попов), в котором проблема браконьерства поднималась вполне серьезно. Согласно сюжету, честный и душевный человек, инспектор рыбнадзора Сергей Баев (актёр Ю. Назаров), прибывая на новое место службы, начинает бескомпромиссную борьбу с браконьерами и выходит из неё победителем.

В советском кинематографе поднималась не менее важная тема – экологическое состояние водоёмов. В фильме «Тайны мудрого рыболова» авторы говорят о Клязьме, экологическое состояние которой уже в 1950-е годы вызывало тревогу общественности «Сточные воды фабрик отправили когда-то рыбную Клязьму. Есть много

способов очистки сточных вод. Но для некоторых руководителей проще из года в год платить штрафы за счёт государства», – звучит закадровый голос. Можно констатировать, что спустя более чем полвека ситуация на реке не улучшилась. По мнению специалистов, в наше время Клязьма «не может быть использована в качестве рекреационного водоёма» [6, с. 118].

Фильмы о рыбалке привнесли в культуру советской повседневности несколько крылатых фраз, «ушедших в народ». Это: «Клёв как на черных камнях», «Человек ищет, где глубже, а человек, где рыба», «Чем дольше ждёшь, тем больше рыба».

Интересно, что режиссёры фильмов, демонстрируя процесс рыбной ловли, не раскрывали секретов рыбных мест. Так, в фильме «Осень» по сюжету герои отравляются в Архангельскую область, а съемки происходят в Карелии.

Как это в целом характерно для кинематографа, в фильмах о рыбалке не обошлось без киноляпов. В фильме «Драгоценный подарок» рыбак кричит о щучьем жоре, а вытаскивает из воды судака. В фильме «Пёс Барбос и необычный кросс» на лодке рыбоохраны стоит двухтактный мотор «Москва», однако звук слышен от четырёхтактного двигателя серии «Л».

Дискуссия

Изучение темы освещения рыболовного туризма в кинематографе вновь заставляет нас обратиться к теме определения термина «турист». Г.П. Долженко и Л.Б. Савенкова, рассматривая термины «туризм» и «турист» в хронологическом аспекте, завершают своё исследование следующим определением: «Туризм – это путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха» [4, с. 77]. Если же обратиться к официальному определению, то в Федеральном законе от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» говорится, что «турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания... на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночёвки в стране (месте)

временного пребывания». И здесь возникает вопрос о том, как назвать человека, который за день со спиннингом проходит 5–7 км по реке? Здравый смысл даёт все основания назвать его не только рыболовом-любителем, но и туристом, т.е. субъектом рыболовного туризма.

Ещё одна из популярных тем, через призму которой рассматривается кинематограф, является использование продакт-плейсмент [8, с. 136-139]. Однако можно ли говорить, что данная технология находит применение в фильмах, освещающих рыболовный туризм? Ответ будет отрицательный, т.к. в фильмах мы не видим изображений известных советских рыболовных брендов, так как «Катушка Невская», «удочка Волжанка» и т.д. И никто не акцентирует внимания на производителях. Их названия не произносятся, а логотипы не появляются на весь экран.

Выводы

Контент-анализ наследия советского кинематографа позволяет сделать вывод о том, что он внёс существенный вклад в развитие и продвижение рыболовного туризма. В СССР были созданы фильмы, в которых основной сюжет строился вокруг рыбалки или же рыбалка служила параллельным сюжетом. Во множестве картин мы видим сцены рыбной ловли, гармонично интегрированные в основную канву фильма. В любом случае имел место синергетический эффект: сцены с рыбалкой повышали рейтинги фильмов, а популярный фильм и любимые народом киногерои пропагандировали рыболовный туризм. «Знаете ли Вы как пахнет рыбацкая уха?», «Рыбацкий костёр поможет лучше всякого доктора» – подобные фразы из советских фильмов формировали здоровый подвижный образ жизни советского человека.

Список источников

1. Алексеева Н.Д. Особенности услуг охотничье-рыболовного туризма // Наука – промышленности и сервису. 2012. №6-3. С. 179-184.
2. Бадальянц С.В. Направления развития рыболовного туризма в Ростовской области // Теория и практика современной науки. 2016. №7(13). С. 52-56.
3. Белоущенко Я.А. Маркетинг рынка услуг рыболовного туризма в Республике Крым // Экономика и предпринимательство. 2018. №2(91). С. 392-399.
4. Долженко Г.П., Савенкова Л.Б. Термины «туризм» и «турист» в русской лексике: хронологический аспект // Географический вестник. 2011. №4(19). С. 74-77.
5. Егоренков Л.И. Спортивно-оздоровительный туризм в московском регионе // Вестник Московского гос. областного ун-та. Сер.: Естественные науки. 2012. №2. С. 62-68.
6. Коротков О.В., Колотовкина Я.Б. Экологическая безопасность водоёмов восточного Подмосковья на примере реки Клязьма // Глобальные проблемы экологии: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. С. 115-121.
7. Маркова Н.А., Тарасов А.Е. Развитие рыболовного туризма в Хангаласском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. №2-3(21). С. 62-64.
8. Подстрешная А.Д. Продакт плейсмент в кино: влияние на потребителя // Новая наука: современное состояние и пути развития. 2016. №11-3. С. 136-139.
9. Расковалов В.П. Ресурсный потенциал охотничье-рыболовного туризма в Пермском крае // Географический вестник. 2011. №2(17). С. 83-90.
10. Тарасенко В.Н. Рыболовство как атрибут цивилизации // Доклады ТСХА. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2019. С. 284-286.
11. Торцев А.М., Смиреникова Е.В. Перспективные направления развития рыболовного туризма в Архангельской области // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1-1. С. 1832.
12. Щербакова С.А. Рыболовный туризм: современное состояние, проблемы и перспективы // Известия Смоленского гос. ун-та. 2014. №4(28). С. 297-304.

13. Chen C., Chang Ya. A transition beyond traditional fisheries: Taiwan's experience with developing fishing tourism // *Marine Policy*. 2017. Vol. 79. Pp. 84-91. DOI: 10.1016/j.marpol.2017.02.011.
14. Lankia T., Venesjärvi R., Pouta E. Importance-performance analysis of the fishing tourism service structure: Recreational anglers' preferences on the remote salmon river of Teno in Finland // *Fisheries Research*. 2022. Vol. 254, 106425. DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106425.
15. Padín C., Lima C., Pardellas X. A market analysis for improving fishing tourism management in Galicia (Spain) // *Ocean & Coastal Management*. 2016. Vol. 130. Pp. 172-178. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2016.06.007.
16. Romanelli M., Meliad E. Fishing tourism in Italy // *Ocean & Coastal Management*. 2021. Vol. 215, 105886. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2021.105886.
17. Waldo S., Blomquist J., Sundström K., Waldo A. Are local fisheries important for marine tourism? A case study of the Swedish fishing village Träslövsåläge // *Regional Studies in Marine Science*. 2023. Vol. 61, 102888. DOI: 10.1016/j.rsma.2023.102888.

References

1. Alekseeva, N. D. (2012). Osobennosti uslug oxotnich`e-ry`bolovnogo turizma [Features of hunting and fishing tourism services]. *Nauka – promyshlennosti i servisu [Science for Industry and Service]*, 6-3, 179-184. (In Russ.).
2. Badaliyants, S. V. (2016). Napravleniya razvitiya rybolovnogo turizma v Rostovskoj oblasti [Directions for the development of fishing tourism in the Rostov region]. *Teoriya i praktika sovremennoj nauki [Theory and practice of modern science]*, 7(13), 52-56. (In Russ.).
3. Beloushchenko, Ya. A. (2018). Marketing rynka uslug rybolovnogo turizma v Respublike Krym [Marketing of the fishing tourism services market in the Republic of Crimea]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and Entrepreneurship]*, 2(91), 392-399. (In Russ.).
4. Dolzhenko, G. P., & Savenkova, L. B. (2011). Terminy «turizm» i «turist» v russkoj leksike: chronologicheskij aspekt [The terms "tourism" and "tourist" in Russian vocabulary: Chronological aspect]. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 4(19), 74-77. (In Russ.).
5. Egorenkov, L. I. (2012). Sportivno-ozdorovitelnyj turizm v moskovskom regione [Sports and health tourism in the Moscow region]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki [Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Natural Sciences]*, 2, 62-68. (In Russ.).
6. Korotkov, O. V., & Kolotovkina, Ya.B. (2016). Ekologicheskaya bezopasnost vodoemov vostochnogo Podmoskovia na primere reki Klyazma [Ecological safety of water bodies of the eastern Moscow region on the example of the Klyazma river]. *Globalnye problemy ekologii [Global problems of ecology]: Materials of the All-Russian scientific-practical conference with international participation. Orekhovo-Zuevo: GGTU*, 115-121. (In Russ.).
7. Markova, N. A., & Tarasov, A. E. (2014). Razvitie rybolovnogo turizma v Khangalasskom uluse (rajone) Respubliki Sakha (Yakutiya) [Development of fishing tourism in the Khangalassky ulus (district) of the Republic of Sakha (Yakutia)]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Scientific Research Journal]*, 2-3(21), 62-64. (In Russ.).
8. Podstreshnaya, A. D. (2016). Produkt plejsment v kino: vliyanie na potrebitelya [Product placement in cinema: the impact on the consumer]. *Novaya nauka: Sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya [New Science: Current state and ways of development]*, 11-3, 136-139. (In Russ.).
9. Raskovalov, V. P. (2011). Resursnyj potencial okhotniche-rybolovnogo turizma v Permskom krae [Resource potential of hunting and fishing tourism in the Perm Territory]. *Geograficheskij vestnik [Geographic Bulletin]*, 2(17), 83-90. (In Russ.).
10. Tarasenko, V. N. (2019). Rybolovstvo kak atribut civilizacii [Fishing as an attribute of civilization]. *Doklady TSXA [Reports of the TSKhA]*. Moscow: K. A. Timiryazev RGAU-MSKhA, 284-286. (In Russ.).

11. Tortsev, A. M., & Smirennikova, E. V. (2015). Perspektivnye napravleniya razvitiya rybolovnogo turizma v Arkhangel'skoj oblasti [Perspective directions of development of fishing tourism in the Arkhangel'sk region]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of Science and Education]*, 1-1, 1832. (In Russ.).
12. Shcherbakova, S. A. (2014). Rybolovnyj turizm: sovremennoe sostoyanie, problemy i perspektivy [Fishing tourism: current state, problems and prospects]. *Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the Smolensk State University]*, 4(28), 297-304. (In Russ.).
13. Chen, C., & Chang, Ya. (2017). A transition beyond traditional fisheries: Taiwan's experience with developing fishing tourism. *Marine Policy*, 79, 84-91. doi: 10.1016/j.marpol.2017.02.011.
14. Lankia, T., Venesjärvi, R., & Pouta, E. (2022). Importance-performance analysis of the fishing tourism service structure: Recreational anglers' preferences on the remote salmon river of Teno in Finland. *Fisheries Research*, 254, 106425. doi: 10.1016/j.fishres.2022.106425.
15. Padín, C., Lima, C., & Pardellas, X. (2016). A market analysis for improving fishing tourism management in Galicia (Spain). *Ocean & Coastal Management*, 130, 172-178. doi: 10.1016/j.ocecoaman.2016.06.007.
16. Romanelli, M., & Meliad, E. (2021). Fishing tourism in Italy. *Ocean & Coastal Management*, 215, 105886. doi: 10.1016/j.ocecoaman.2021.105886.
18. Waldo, S., Blomquist, J., Sundström, K., & Waldo, A. (2023). Are local fisheries important for marine tourism? A case study of the Swedish fishing village Träslövsläge. *Regional Studies in Marine Science*, 61, 102888. doi: 10.1016/j.rsma.2023.102888.